

Düz Dünya'dan Çoklu Evrenlere: İnsanlığın Kozmos anlayışının evrimi

Tunahan Sönmeztürk¹

Düz Dünya teorilerinden çoklu evrenlere geldik. Yüzyıllardır evren konusunda ortaya onlarca teoriler atıldı. Einstein, zaman dâhil edildiğinde dört boyut olduğundan söz etmişti. Fakat bugünlerde Sicim Teorisi ile birlikte bu boyutlar 10'un üstüne çıkmaktadır. Tabii her ne kadar yeni fikirler ortaya atılsa da 13,8 milyar yaşında olan bir evrende yaşadığımız ve Yer'in de düz olmadığı konusunda artık hemfikiriz.

Evrenin şekli konusunda pek çok dönem insanların epeyce fikri oldu.

Evrenin şekli konusunda pek çok dönem insanların epeyce fikri olmuştu. Eski insanlara baktığımızda, doğayı incelediklerinde fark ettikleri birçok şeyden çıkarım yapma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bu bakımdan dünyanın bir öküzün boynuzunda olması veya bir devin gözlerinde yaşıyor olmamız gibi fikirler de ortaya atılmıştı. Fakat genellikle düz bir Dünya fikri hâkim olmuştu. Yaklaşık M.Ö. 19. yy. dolaylarında ortaya çıkmış olan Babilliler, Yer'i kendi coğrafyalarından ibaret zannetmişler, merkezde Fırat nehrinin olduğu ve okyanuslarla çevrili bir model üzerinde durmuşlardı. Bu modele ek olarak Babillilerin astronomiye katmış oldukları pek çok matematiksel hesaplamayı da es geçmemek gerekir. Babillilerin modeli, dini etmenlerin az sayıda bulunduğu bir modeldi; kendilerini Karadeniz ve Akdeniz arasında bir konumda yer alan bir kara parçası olarak hayal etmişlerdi. Babil'in aksine Mısırlılar, astronomide dini ve mitolojik etmenleri son derece fazla kullanacaktı. Güneş ve Ay, Mısırlıların Dünya görüşünü şekillendiren iki önemli gökssel varlık olarak gözümüze çarpmaktadır. Güneş, Antik Mısır'da en kutsal gökssel cisimlerden biri olmakla birlikte genellikle Tanrı Ra ile ilişkilendirilirdi. Ra, Mısır panteonunun en güçlü tanrılarında biri olup Güneş Tanrısı olarak kabul edilirdi. Mısır mitolojisine göre Ra her gün doğar, gökyüzünde yol alır ve batarken Duat'a -yeraltı dünyası- girerdi. Ertesi sabah ise yeniden doğarak sonsuz bir döngüyü tamamlardı. Ra'nın her sabah doğudan bir güneş teknesine bindiği ve gündüz boyunca bu tekneyle gökyüzünde yol aldığı düşünülüyordu. Akşam olduğunda yeraltı dünyasına girer ve gecenin karanlık güçleriyle savaşırdı. Bu savaş özellikle Apep adlı bir kaos yılanıyla ilgiliydi. Ra'nın her gün Apep'i yenmesi, evrenin düzenini koruyan bir kozmik döngü olarak algılanıyordu. Fakat Mısırlılarda bulunan astronominin mitolojik tarafının yanı sıra bilimsel yönü de bulunmaktaydı. Coğrafyalarının en önemli kaynaklarından biri olan Nil Nehri'nin taşma periyodlarını öğrenmek için Mısırlılar, gökyüzündeki yıldızlara bakarak pek çok hesaplama yapmıştı. Yılları 12 aya bölerek bir takvim de yaratmışlardı. Özetle Mısırlıların evren modeli birçok mitolojik öğeyi içinde barındıran ve düz bir Dünya'yı referans alan bir modeldi.

Yaklaşık M.Ö. 6. yy. dolaylarında Antik Yunan'da bugünkü astronominin kuramsallaşıp gelişmesine yol açan pek çok gelişmenin yaşandığını görüyoruz. Astronomi, pek çok filozof tarafından incelenmiş ve bu bağlamda da pek çok evren modeli ortaya atılmıştı. Antik Yunan astronomisindeki gelişmenin bir sebebi de Bilgeler Ülkesi olarak adlandırıldıkları Mısır'a giderek oradan öğrendiklerini kendi coğrafyalarına getirmeleriyle ilgiliydi. Aynı zamanda Babil astronomisinden de pek çok matematiksel temeli alarak bunları kendi geometrik sistemleriyle

1) Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, tunahansonmezturk@gmail.com, ORCID: 0009-0005-9293-4808.

“İnsanlık, merkezin Yer olduğu bir sistemden evrende neredeyse bir nokta olduğumuz bir konuma evrilmiştir.”

harmanlamışlardı. M.Ö. 6. yy. öncesi Yunan coğrafyasında Homerik ve Hesiodik Kozmoloji diye de adlandırabileceğimiz bir görüş hâkimdi. Bu görüş, Hesiodos ve Homeros'un edebî eserlerinden elde edilen bilgilere dayalı olarak şekillenen ve daha çok tanısıl öğelere dayalı bir yapıdaydı.

Orta Çağ Avrupa'sında bilim artık yerini dogmaya bırakmaya başlamış ve yeni tür fikirlerin üretilmesi zorlaşmıştır. Kilise, çadır tipi bir evren modelini baz alan bir düz Dünya üzerinde dururken zamanla Aristoteles'in modelinin de kabul görülerek kullanıldığını görüyoruz. Bu dönem bilimsel ve çoğu manada gelişimi İslâm uygarlığı devam ettirmiştir.

Hesiodos, *Theogonia* adlı eserinde evrenin başlangıcını kaos ile açıklar. Kaos, ona göre boşluk veya düzensizliktir. Ardından Gaia -Toprak Ana- Uranos -Gökyüzü Tanrısı- ve diğer tanrılar ortaya çıkar ve evrene düzen getirir. Evrenin üst kısmında gökyüzü, altında yeryüzü ve en altta yeraltı dünyası yer alır. Fakat M.Ö. 6. yy. sonrası bu görüşün yerine yavaş yavaş yeni görüşler de eklenecektir. Bu yıllarda yaşamış olan Thales, aynı zamanda tarihin kaydettiği ilk astronomlardandır ve kendisi Mısır'a giderek bu konuda eğitim almıştır. Thales, her şey sudan gelir ve suya gider demiştir. Evren modeli olarak da suda yüzen, yarı küre biçiminde hafif uçları kalkık bir yapıda Yer hayal etmiştir. Öğrencisi Anaksimandros'a ustasından farklı olarak her şeyin sudan değil Apeiron adındaki sonsuz/sınırsız bir maddeden oluştuğunu iddia etmiş, her şeyin içinde her şey vardır tabirinde bir görüş ortaya atmıştır. Ona göre her şey zıtlaşarak oluşmuştu. Anaksimandros'a göre Yer, silindirik bir yapıdaydı ve evrende serbestçe asılı duruyordu. Yıldızlar, Güneş ve Ay ise ateşten yapılmış halkalarla dünyanın çevresinde dönmekteydi. Anaksimenes'se her şeyin kökenini havaya bağlayan bir görüş ortaya atmış ve Yer'i de havada süzülen düz bir disk olarak hayal etmişti. M.Ö. 5. yy. dönemine doğru geldiğimizde o yıllar için oldukça tutarlı olan bir modelle karşılaşmaktayız. Pythagoras ve tarikatının -şimdiki tarikatlardan farklı olarak sadece matematiğe bağlı- ortaya çıkardığı Yer'in yuvarlak olduğu ve evrenin merkezinde olmadığı bir model. Bu düşünceye göre evrenin merkezinde Merkezî Ateş adı verilen ve Zeus'un Bekçisi adı verilen bir yapı bulunmaktaydı ve her şey onun etrafında dönmekteydi. Gezegenler, bu ateşin etrafında dairesel olarak dönüyordu ve Yer'in karşısında da bir Karşı Yer vardı. "Karşı Yer" fikri, bu teori ortaya atıldıktan yıllar sonra, yani bugünlerde hâlâ kabul edilen komple teorilerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Özellikle 20.yy'da komple teorisyenleri uzaylıların geldiğine inandıkları ve Dünya'nın bir ikizi olarak gördükleri bu Karşı Yer'i veya onların tabiri ile Gor'u arayacaklardır. Fakat böyle bir yerin olmadığından bahsetmeye gerek

yok diye düşünüyorum. Konumuza geri dönecek olursak bu tarihlerden sonra pek çok model ortaya atılmaya devam etmiştir. M.Ö. 515'de Parmenides, evrenin değişmez ve statik bir yapıya sahip olduğunu savunmuştur. Ona göre evrende değişim veya hareket yoktur; her şey olduğu gibi kalmaktadır. Empedokles, evrenin dört temel elementten oluştuğunu savunmuştur: ateş, su, toprak ve hava (yoksa Cem Yılmaz'ın dediği gibi tahta mı demeliyiz). Empedokles'e göre bu dört elementin farklı şekillerde bir araya gelmesi, evrendeki tüm maddeleri oluşturur. Her şeyin özü bunlardır. Demokritos'sa her şeyin temeli olan atomdan bir evren modeli ortaya atmıştır. Ona göre, atomlar boşlukta hareket ederek birleşir ve her şeyi oluşturur. Bu görüş maddenin sürekli bir yapıya sahip olmadığını, atomlar aracılığıyla açıklanabileceğini öne süren ilk fikirlerden biridir. Sonrasındaysa Platon, M.Ö. 4. yüzyılda evrenin iki ayrı gerçeklikten oluştuğunu savunmuştur. Ona göre duysal dünya ve idealar dünyası olarak iki ayrı gerçeklik vardır. Duyusal dünya geçici ve kusurludur, ancak idealar dünyası mükemmel ve değişmezdir. Ayrıca evrendeki her şey bu ideaların bir yansımasıdır. Yer, evrenin merkezi olup küresel bir yapıdadır ve diğer gezegenler de küresel şekildedir. Platon'un öğrencisi Eudoxus da evreni aynı şekilde kürelerle açıklamaya çalışmış, gezegenlerin hareketini açıklamak için küresel sistemler geliştirmiştir. Bundan sonraysa küreler içinde kürelere dayanan evren modelleri çıkmaya başlayacaktır. Yine aynı yıllarda Aristoteles, evrenin geosantrik -dünyanın merkezde olduğu- bir yapıya sahip olduğunu savunmuştur. Ona göre evren mükemmel bir küre biçimindedir ve Yer bu kürenin merkezindedir. Evren, beş elementten oluşur: toprak, su, hava, ateş ve eter. Eter, gök cisimlerin mükemmel maddesidir. Gök cisimleri, dünya etrafında dairesel yörüngelerde hareket eder ve bu hareket sonsuz ve kusursuzdur. Bundan sonra Pontuslu Herakleides'se Yer-Güneş ortak merkezli bir modelle gelmiş ve ardından gelen Sisamlı Aristarchos'sa daha devrimsel bir model geliştirerek her şeyin merkezine Güneş'i almıştır. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi pek çok nedenden ötürü bu fikir kabul görmemiştir. Bu fikir neredeyse 1800 yıl sonra Kopernik tarafından tekrar canlandırılacaktır. Aristoteles'in modeli yaygınlaşmaya başlamışsa da

Sisamlı Aristarchos: M.Ö. 310 ile M.Ö. 230 seneleri arasında yaşadığı düşünülen gökbilimci ve matematikçi.

bazı kusurlar ve hesaplama eksiklerinden dolayı geliştirilmeye ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Batlamyus yeni bir modelle çıkageldi. Onun modeline göre, Yer evrenin merkezindedir ve gezegenler, Güneş ve Ay, karmaşık bir dizi dairesel yörüngeyle Yer'in etrafında döner. Batlamyus, gezegenlerin hareketlerini açıklamak için "epicycle" denilen çember içinde çember modeli geliştirmiştir. Aynı zamanda Yer'i evrenin merkezinden biraz kaydırmıştır.

William Herschel, Güneş Sistemi'nin Samanyolu Galaksisi içinde yer aldığını ve galaksinin büyük bir yıldız topluluğu olduğunu keşfetmiştir. Ayrıca Samanyolu'nun şekli ve büyüklüğü hakkında gözlemler yapmış ve Güneş'in bu galaksi içinde bir yıldız olduğunu keşfetmiştir.

Orta Çağ'a doğru geldiğimizde artık Avrupa'da bilim yerini zamanla dogmaya bırakmaya başlamış ve yeni tür fikirlerin üretilmesi zorlaşmıştır. Kilise, çadır tipi bir evren modelini baz alan bir düz dünya üzerinde dururken zamanla Aristoteles'in modelinin de kabul görülerek kullanıldığını görüyoruz. Bu dönem bilimsel ve çoğu manada gelişimi İslâm uygarlığı devam ettirmiş olmakla birlikte bu dönemlerde Batlamyus'un ve Aristoteles'in fikirlerinin tartışıldığını ve üzerine yeni eklemeler yapıldığını görüyoruz. Ayrıca birçok Latince ve Yunanca eserin çevrilmesiyle de bu eserler Arapçaya aktarılmıştır. İbnü'l-Heysen, Batlamyus modelinin bazı matematiksel sorunlarına dikkat çekmiş ve yeni astronomik gözlemler önermiştir. El-Biruni ve Nasirüddin Tûsî gibi bilim insanları, evreni anlamak için gözlemlere dayalı yeni matematiksel yöntemler geliştirmiştir. Tûsî çifti adı verilen bir mekanizma, Batlamyus modeldeki bazı sorunları düzeltmek için tasarlanmıştır. İbn Şâtır gibi astronomlar, Dünya'nın yörüngesindeki sapmaları daha iyi açıklamak için farklı modeller geliştirmiştir ve bu çalışmalar Kopernik'e de ilham vermiştir. Sonuç olarak Avrupa'nın bu karanlık çağının aydınlanmasında bir İslâm etkisi olduğunu görüyoruz.

16. yüzyıla geldiğimizde Rönesans aydınlanması ile birlikte yeniden bilimsel gelişim yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyordu. Sayıları gittikçe artan üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar ve çeviriler, gelecek döneme ışık tutacaktı. Bu yıllarda Kopernik, yaptığı çalışmalar neticesinde heliosantrik -Güneş merkezli- modeli yeniden ortaya atmıştı. Fakat dönemin astronomi geleneği ve kilise merkezci tutumu teorinin kabulünü epey zorlaştırmıştı. Teori ortaya atıldığında bir çok konudaki ketum tutumları ile bilinen Katolikler aşırı bir tepki göstermezken Protestanlar bu konuda ciddi bir tepki yaratacaktı. O dönemki entelektüel çevre tarafından gözlemsel ve terimsel açıdan bazı hususlarda Kopernik modeli eksik bulunmuş ve Kopernik'in ölümüyle birlikte de bu iş ileriki kuşaklara kalmıştır.

Nikolas Kopernik (1473- 1543).

Ünlü Danimarkalı astronom Tycho Brahe, bu model üzerinde durmuş ve yaptığı gözlemler sonucuysa teorinin geçersiz olduğunu söylemiştir. Ona göre Batlamyus da Kopernik de modellerinde hatalıydı. Aslen düz bir Yer esas alan bu modellerdeki temel sorunlardan biri gezegenlerin garip yörüngesel hareketleriydi. Güneş, merkeze alındığıdaysa bu sorun büyük ölçüde çözülmüyordu. Çünkü Yer merkezde olduğu zaman mantıksal olarak Güneş'in etrafında bir tur atan gezegenler bir balerin edasıyla Dünya'nın etrafında bir tur daha atıyordu. Bu da bazen bu gezegenlerin gözden kaybolmasına veyahut olduğu konumda garip yörüngeler izlemesine neden oluyordu. Tycho Brahe de bunun farkına varmıştı. Bu sebeple Pontuslu Herakleides'in Yer-Güneş merkezli modeline geri döndü. Onun modelinde Yer merkezdeydi ama Merkür ile Venüs, Güneş'in etrafında dönmekteydi. Bu modelse birçok eksikliği kapatmasına yetmişti. Fakat Tycho'nun asistanı olan bir diğer önemli astronom olan Johannes Kepler, ustanının bu modelinden Kopernik modelini tercih etme niyetindeydi. O, yaptığı gözlemlerle ve Kepler Yasaları olarak da bilinen açıklamalarıyla Güneş merkezli kuram için gerekli birçok eksikliği kapatmış, gezegenlerin dairesel değil, eliptik bir biçimde yumurta benzeri yörüngeler izlediğini keşfetmiştir. Güneş merkezli kuram için gözlemsel kanıtlama işiyse Galileo Galilei'ya kalmıştı. O, kendi ürettiği teleskopun etkisi ile yaptığı gözlemler sayesinde bu kuramın kanıtlanması için büyük keşifler yapmıştı. Jüpiter'in uydularını gözlemlemiş ve gezegenlerin de küçük uyduları olabileceğini ve Dünya'nın evrenin merkezi olmadığını göstermişti. Ay'ın yüzeyindeki kraterler ve Güneş lekeleri gibi gözlemler, gök cisimlerinin mükemmel olmadığını ortaya koymuştu. Bunlar kilisenin iddia ettiği her şeyden farklıydı.

17.yy'a geldiğimizde ünlü Isaac Newton ile karşılaşırız. Döneminin çok ilerisinde olan bu adam, kütle çekimi dâhil olmak üzere yaptığı birçok keşifle Güneş merkezli kurama katkıda bulunuyordu. Ona göre her cisim, kütleleriyle doğru orantılı ve aralarındaki mesafe ile ters orantılı bir çekim kuvveti uygular. Buysa gezegenlerin neden eliptik yörüngelerde hareket ettiğini ve evrensel bir çekim kuvveti olduğunu gösterdi. Sonrındaysa Newton'un *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* adlı eseri, modern bilimin temel taşlarından biri olmuştur. Bu yalnızca gezegenlerin değil, birçok şeyin de hareketini açıklamıştır.

18.yy'a geldiğimizde William Herschel ile karşılaşmaktayız. O, Güneş Sistemi'nin Samanyolu Galaksisi içinde yer aldığını ve galaksinin büyük bir yıldız topluluğu olduğunu keşfetmiştir. Ayrıca Samanyolu'nun şekli ve büyüklüğü hakkında gözlemler yapmış ve Güneş'in bu galaksi içinde bir yıldız olduğunu keşfetmiştir. Dolayısıyla artık insanlık, merkezin Yer olduğu bir sistemden evrende neredeyse bir nokta olduğumuz bir konuma evrilmiştir.

20.yy'da yaşamış olan Albert Einstein, ortaya attığı Genel ve Özel Görelilik Teorisi ile birlikte birçok konudaki eksik noktaya ışık tutmuştur. Onun Özel Görelilik Teorisi'ne göre ışık hızı sabittir ve tüm gözlemcilere göre aynı hızda hareket eder. Zaman ve mekân, gözlemcinin hızına bağlı olarak değişir. Genel Görelilik Teorisi'ne göre de çekim kuvveti, cisimlerin uzay-zamanı eğmesi sonucu ortaya çıkar. Büyük kütleli cisimler uzay-zamanı bükerek ve bu eğri uzay-zaman içinde hareket eden cisimler, sanki bir kuvvet tarafından çekiliyormuş gibi hareket ederler. Genel Görelilik, yerçekiminin doğasını daha derinlemesine açıklamış ve evrenin dinamik bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Bu teori, aynı zamanda evrenin genişleyebileceği fikrine de kapı aralamıştır. Fakat Einstein'ın teorisi, sonrasında keşfedilecek olan Büyük Patlama ve genişleyen evren kuramına da gayet uymaktaydı. Fakat Einstein, Kozmolojik Sabit adını verdiği bir ekleme ile evrenin duraysal bir yapıda olduğunu, bu bakımdan genişleme kuramının geçersizliğini savundu. Ayrıca atom altı parçacıklar yoluyla keşfedilen Kuantum kuramına da karşı çıktı. Sonrasında bunu en büyük hatası olarak anlatacak ve hatasını kabul edecektir. Bu tarihten sonra 1929 yılında Edwin Hubble, galaksilerdeki ışığın kırmızıya kayması (yani galaksilerin uzaklaşması) nedeniyle ortaya attığı genişleyen evren ve Big Bang kuramı ile beraber yavaş yavaş evrenin oluşumu, şekli ve Dünya'nın bu ortamdaki önemi

ortaya çıkıyordu. Bu dönemki fizikçilerin büyük kısmı Ateist olduğundan, başlangıçta başı ve sonu olan bir evren modeli pek hoşlarına gitmemişti. Bu nedenle 1934 yılında ortaya atılan ve periyodik olarak bir patlama yaşayıp ardından çöküş yaşayan Salınan Evren modeli de pek kabul görmeyecekti.

Albert Einstein, ortaya attığı Genel ve Özel Görelilik Teorisi ile birlikte birçok konudaki eksik noktaya ışık tutmuştur. Onun Özel Görelilik Teorisi'ne göre ışık hızı sabittir ve tüm gözlemcilere göre aynı hızda hareket eder. Zaman ve mekân, gözlemcinin hızına bağlı olarak değişir.

1980 yılına geldiğimizde artık Büyük Patlama Teorisi az çok kabul edilmiş ve eksikleri üzerine tartışılıyor. Fakat fark edilen bir eksik vardı: Bu patlamanın hızı hep aynı olmamıştı. Yapılan bu keşfe göre evren, başlangıçta daha hızlı bir ivme ile genişlemişti. Fakat sonrasında bu genişleme yavaşlamıştı. Öyle bir hızlı ki bu ışık hızından bile fazlaydı (normalde hiçbir kütlesi olan cisim ışık hızını geçemez fakat bu genişleme evrenin olmadığı bir alanda olduğu için burada bu durum gerçekleşebildi). Kozmik Enflasyon adı verilen bu kuram, bugün yaygın olarak kabul görmektedir.

Bu tarihten sonra çoklu evrenler, çoklu boyutlar ve dair birçok konuda ortaya yeni teoriler atıldı. Einstein, zaman dâhil edildiğinde dört boyut olduğundan söz ediyordu. Fakat bugünlerde Sicim Teorisi ile birlikte bu boyutlar 10'un üstüne çıkmaktadır. Tabii her ne kadar yeni fikirler ortaya atılsa da bugün 13,8 milyar yaşında olan bir evrende yaşadığımız ve Yer'in de düz olmadığı konusunda hemfikiriz.

Okuma önerileri

Nicolaus Copernicus, *Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine*, çev. C. Cengiz Çevik, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2024.

John Louis Emil Dreyer, *History of The Planetary Systems from Thales to Kepler*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

George Forbes, *Kısa Astronomi Tarihi Antik Dönemlerden Yirminci Yüzyıla*, Liberus Kitap, İstanbul, 2023.

John Gribbin, *Bilim Tarihi*, Alfa Yayınları, 4.Basım, İstanbul, 2022.

Seyfettin Kaya, *Orta Çağ İslâm Dünyasında Astronomi Astroloji ve Gözlemleri*, Selenge Yayınları, İstanbul, 2021.

Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Unat, *Bilim Tarihi*, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2008.

Yavuz Unat, *İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi*, Nobel Yayınları, 2.Basım, Ankara, 2013.

Sir William Herschel (1738-1822).